

ОВОЗ РЕЖИССЁРИ ИЖОДИДА МАКОННИНГ ОВОЗ ОБРАЗИ

Orif Rashidovich Raximdjanov

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

o_raximdjanov@dsmi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada ovoz rejissyorligi sohasini rivojlantirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilinadi. Manbadan tinglovchiga to'g'ridan-to'g'ri ovoz to'lqinlari vositasida yuborilgan, ma'lum bir odatiy ovozga tegishli bo'lgan, spektral-davriy xususiyati orqali tafsiflanadigan va turli spektral xususiyatlari bilan farqlanadigan, turli yo'nalishlardan turli vaqt oralig'ida kelib turadigan makonni shakllantiruvchi yuzada aks etuvchi ovoz obrazi makondagi ovoz obrazi deb yuritiladi. Maqolada misiqiy vazifa ham musiqiy ijod asarlarini yaratish, hamda ularni ijro etish jarayonida musiqa san'atini makonga ta'sir qilishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: makon, reverbasiya, akustika, filtr, exo-kamera, sintezlash, auralizasiya, signal, modellashtirish.

SOUND IMAGE OF SPACE IN THE WORK OF A SOUND DIRECTOR

Orif Rashidovich Rakhimdzhano

The Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

o_raximdjanov@dsmi.uz

Annotation: This article discusses issues related to the development of the field of sound directing. The image of a sound that is reflected on the surface that forms a space sent from the source to the listener directly through sound waves, belonging to a certain typical sound, which is interpreted through its spectral-periodic nature and differs in different spectral properties, coming from different directions at different

intervals, is referred to as a sound image in space.. The article provides information about the unique task of creating works of musical creativity, as well as the influence of musical art on space in the process of performing them.

Keywords: space, reverbation, acoustics, filter, exo-camera, synthesis, auralization, signal, modeling.

Тўғридан-тўғри (манбадан тингловчига) овоз тўлқинлари воситасида юборилган, маълум бир одатий овозга тегишли бўлган, спектрал-даврий хусусияти орқали тафсифланадиган ва турли спектрал хусусиятлари билан фарқланадиган, турли йўналишлардан турли вақт оралиғида келиб турадиган маконни шакллантирувчи юзада акс этувчи катта миқдордаги овоз тўлқинлари эшитиш тизимини қўзғатиши натижасида тингловчи онгида шаклланадиган овоз образи макондаги овоз образи деб юритилади. Маконнинг овоз образи оммабоп воқелик ҳисобланади, яъни бунда кўпгина тингловчилар бир пайтда овоз материални тинглашга, унинг сифатига баҳо бериши ва бу баҳолар бир-бирига ўхшаш бўлиши мумкин. Инсон ва жамият ҳаётида макондаги овоз образи ҳеч бўлмаганда муסיқий, эстетик, рамзий ва маълум бир чегарадаги сингари тўртта асосий вазифани бажаради.

Муסיқий вазифа ҳам муסיқий ижод асарларини яратиш, ҳам уларни ижро этиш жараёнида мусиқа санъатини маконга таъсир қилиши орқали намоён бўлади. Ўз асарларини яратаётиб композиторлар кўпинча уларни маълум бир акустик шароитларда жаранглашини эътиборга олади ва шунга кўра у ёки бу композицион усуллар қўлланади. Асарларнинг бадий жиҳатларини шакллантиришга турли маконларнинг таъсирига мисол сифатида уларни ижро этиш босқичида ревербация жараёнларини, ижро усуллари хусусиятлари ва тарзига таъсирини белгилаш мумкин. Баланд овозли хонада мусиқа чалинаётганда баъзи енгил ноаниқликларни сезмаслиги мумкин, шу билан мусиқачи онгида асбоб жаранги биров оқсаётганлиги ҳиссини меъёрга солади, бу психологик аҳамиятга эга бўлади ва ижро сифатига таъсир қилади. Булардан

ташқари ревербация жараёнлари хусусияти асар композицияси, бутун соҳаларга тегишли бўлган оҳанг муносабатларини тартибга солади.

Эстетик вазифа. Маконнинг акустик қиёфаси овоз идрок этиш эстетикасининг баъзи соҳаларига тегишли бўлади. Хона шакли, қурилмалар ҳажми ва ашёлари, мебеллар, безаклар ва бошқаларнинг овозга бўлган таъсири тингловчининг хона акустикаси ҳақидаги тасаввурини шакллантиради, бу хонада муסיқа эшитишга бўлган танқидий муносабатни намоён қилади.

Макондаги овоз образининг эстетик таъсирини тасвирлаш ноёб терминлар аташ тизимини талаб қилади, улар маконнинг акустик сифатини унинг ҳақидаги субъектив тасаввур билан боғлайди. Қуйида шундай терминлардан баъзилари кўриб чиқилади.

Рамзий вазифа шундан иборатки, акустик макон маданият элементи сифатида тегишли маконга боғлиқ бўлган маданий ҳодиса билан боғланади. Бу вазифа инсон яшаётган жамият маданияти ва унинг шахсий ҳаётий тажрибаси билан боғлиқ бўлади. Овоз образлари бир жамиятда овозни узоқ вақт ўчиб қолишини диний хизмат ўтказилишига ўхшатиш мумкин, бошқа жамиятда концерт тадбирига кириш билан боғлиқ бўлади.

Вазифани чеклаш шунда кўринадики, овоз акси инсонни маконда мўлжал олиш омилига имкон беради, агар инсон сўқир бўлса, эшитиб йўл топишига ёки уни қисман алмаштиришига қўшимча манба сифатида намоён бўлади. Тўғридан-тўғри овозларни тутиб туриш вақти, уларни тарқалиши йўналиши, жадаллиги, ўзига хос тембр бўёғи, юзаларга урилиб овозга акс-садо бўлиши сингари ахборотларни овозда акс этишини ўз ичига олиши кабилар овознинг ҳажми, зичлиги, қалинлиги, қоплами кабиларни кўрсатади. Айни бир хонага тез-тез келиб турадиган одам унинг акустик қиёфасини билади ва эслаб қолади, овоз маконининг биргина хусусиятига қараб ўзи ўрнашган жойни аниқлаш имконига эга бўлади. Шу билан бирга инсон эшитиш ёрдамида объектлар ва тўсиқларни

аниқлаш қобилиятини ривожлантириши учун имкониятга эга бўлади, аммо бу қобилиятга эга бўлиш ҳаммага ҳам насиб қилавермайди.

Макондаги овоз образининг юқорида сўз юритилган вазифалари овоз режиссёри томонидан маконда овоз образини яратиш жараёнида амалга оширилиши мумкин, бунда овоз образи юқори эстетик сифатига эга бўлиши, муסיқий асар жанрига мос келиши ва рамзий ҳамда локал вазифани амалга ошириш учун етарли даражада ҳаққоний бўлиши лозим, бу айниқса уч ўлчамли овоз тасвирини акс эттириши учун ниҳоятда долзарб ҳисобланади.

Европа муסיқа тарихининг узоқ йиллари давомида диний, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва эстетик омиллари таъсири остида шаклланган овоз образлари муסיқий маданиятда ўзига хос филтрлаш вазифасини бажарди, муסיқа асарлари хусусиятларига ўзгаришлар киритилди, улардан эстетик баҳолашга арзимайдиганларини чиқариб ташланди. Натижада европача муסיқа маданиятига тегишли асарлар учун энг мақбул образини белгилаб берувчи макон ва муסיқий жанрнинг овоз образи қоидалари вужудга келди. Макон овоз образини бадий асар мазмунига таъсирини аниқ бўлганлиги шуни кўрсатадики, ҳар бир муסיқий асар учун маконнинг овоз образини яратиш имконини амалга ошириш тарихий тараққиётда европача академик муסיқа қиёфасини яратишга анчайин тузатишлар киритган бўлар эди. Аммо бир қатор сабаблар туфайли узоқ йиллар бу вазифани амалга ошириш имкони бўлмади.

Макон ўлчамлари (геометрик, овоз ютиш хусусиятлари) ва макон овоз образининг объектив сифатлари алоқалари соҳасидаги тажрибанинг мавжуд эмаслиги бу соҳада биринчи тўсиқ ҳисобланади. Биргина хонанинг ўзида хилма-хил овоз образини яратилишининг ўзи ниҳоятда қийин, бунда ҳар бир асар учун макон яратиш ҳақида гапирмаса ҳам бўлаверади. Макондаги овоз образи синтези учун воситалар ривожланиши билан бу вазифани бажаришнинг имкони бўлади. XX аср биринчи яримида пайдо бўлган бу қурилмалар дастлабки эхо-камералардан замонавий рақамли процессорларгача бўлган ривожланиши

йўлини босиб ўтди. Улардаги бирламчи сигнал нусхасини тутиб қолиш ва аввалдан ёзиб олинган ёки синтезланган маконнинг тебраниш хусусияти билан дастлабки овозни математик ўраб олиш принципи бўйича ишлайдиган курилмани ҳозирги пайтда ўз ифодавий имкониятлари бўйича истиқболи бой деб ҳисоблаш мумкин. Сўнгги ауралаштиришда ҳозирги пайтда фаол ривожланаётган дастурий мажмуалар ўз асосини топади, уларнинг вазифасига табиий акустик муҳитда шунга ўхшаш принциплар билан мос келадиган уч ўлчамли овоз образи тегишли ҳисобланади.

Маконда овоз образини яратишнинг икки усулларида биринчиси анчайин ўзгарувчан ҳисобланади, синтезланаётган образнинг кўпгина хусусиятларини тез ўзгартириш имконини беради, аммо аниқ ўзгартиришга эришиш анчайин қийин жараён ҳисобланади, у хонада овоз манбасининг шаклланиш жараёнини ва фойдаланилаётган ревербаторни чуқур тушунишни талаб қилади. Аниқ хоналарнинг тебраниши хусусиятлари билан ўрам, айниқса, ишончли натижа беради, аммо маконда овоз образини ўзгартириш имконияти бўлмайди. Бу ҳолатда ауралаш мақулроқ ёндашув бўлади, негаки бунда, бир томондан, маконий образ синтезланади, унинг ҳар қандай алоҳида сифатини ўзгартириш ва зарурий миқдордаги тебраниш хусусиятини яратиш мумкин бўлади, улар моделлаштирилаётган маконнинг манбаси ҳолатига мос келади. Бошқа томондан тебраниш хусусияти макондаги овоз майдонини шаклланишини ишончли моделлаш мақсадида ишлаб чиқилган алгоритмга мос келади.

Овоз образини синтезлаш учун ишлатиладиган асбобларнинг ифодавий имкониятлари овоз ишлаб чиқариш воситалари билан ҳам белгиланади. Бу тизим ривожланиш жараёни монофоник, кўп каналли стерео тизимидан бинаурал стерео, Ambiphonics, Ambisonics, Wave Field Synthesis сингари уч ўлчамли ишлаб чиқариш тизимларгача бўлган эволюцион жараённи босиб ўтди ва фаол ривожланишда давом этмоқда ҳамда овоз кўринишининг маконий соҳаларини ишлаб чиқаришда анчайин истиқболли ҳисобланади.

Таъкидлаш жоизки, ҳатто уч ўлчамли макон овоз образини синтезлаш учун техник воситалар бўлганда ҳам овоз образини олиш учун қандай субъектив омиллар унинг объектив хусусиятига таъсир қилишини англаш лозим. Ҳозирги пайтда аниқ маконнинг акустик сифатига баҳо бериш учун аниқ маконнинг аниқлиги, жарангдорлиги, илиқлиги, ёрқинлиги, тонал мутаносиблиги сингари бир неча субъектив мезонлари белгиланади, улар учун объектив баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилади ва энг юқори ижобий эстетик баҳолаш учун тавсиялар берилди.

Маконий образни шакллантиришнинг асосий тамойилларини белгилаб берувчи анчайин аҳамиятли субъектив мезонлар кўрсатиб берилади. Бу мезонларни овоз режиссёрлиги санъатининг ижодий вазифалари соҳасига татбиқ этиш керак, бу улардан маконнинг синтезланган овоз образига сифатли баҳо бериш учун улардан фойдаланиш, овоз ёзуви таҳлилида фойдаланиладиган терминологик базани кенгайтириш, образлар сифатига субъектив баҳо беришга таъсир этувчи пиринциплар бўйича маконий ишлаш усулларини қатъийлаштириш, шу аснода овоз кўринишлари методикасини такомиллаштириш учун фойдаланиш имконини беради. Гарчи табиий овоз образларини баҳолаш учун субъектив мезонлар ишлаб чиқилган экан, бунда макон синтезланган овоз образлари учун уларни қўллаш масаласи пайдо бўлади.

Юқорида кўрсатилган масалалар бўйича макондаги овоз образларини тинглаб баҳо бериш бўйича тажрибавий татқиқотлар ўтказилди. Уларда муסיқий овоз режиссёрлиги мутахассислиги бўйича таҳсил олаётган талабалар иштирок этди. Дастлабки тажриба асосида ауралаш технологиясидан фойдаланиб яратилган овоз образи макони сифати биринчи тажриба учун тахмин қилиб олинди, уни хоналар акустик сифатига субъектив баҳо бериш катталиклари асосида баҳолаш мумкин бўлади. Моделни субъектив баҳолаш ва объектив катталиклари аниқ маконларни тадқиқотда берилган баҳолар тамойилларида кузатилади.

Шу мақсадда хонанинг аурализацияланган андозаси тайёрланади: хоналар баландроқ ва кенгроқ қилинди. Бунда моделлаштирилган версиясини яратиш жараёнида андоза тузилиши ва овоз ютувчи материаллар тақсимоти сақлаб қолинади. Юқоридаги андозалар асосида материалларни ўраш йўли билан учта овоз қўзғатувчи тайёрланади. Бу билан симфоник оркестрдан ёзиб олинган увертюра синаб кўрилади.

Синалаётганлар олдида музиканинг баландлиги, жонлилиги, сирлилиги, аниқлиги, манбаси, овоз билан ўралганлиги, илиқлиги сингари мезонлар қўйилади. Синалаётганлар баҳолаш учун таклиф этилган мезонлардан фойдаланиб эркин тартибда учта овоз омилини эшитади.

Маконнинг синтезланган уч ўлчамли образларига аниқ макон акустик сифати нуқтаи назаридан баҳо берилади. Буларнинг барчаси биринчи навбатда ҳаётийлик, овоз манбасининг кенглиги, тингловчини овоз билан ўраб олиниши, аниқлик ва илиқлигида намоён бўлади.

Булардан ташқари, овоз режиссёрлари томонидан замонавий амалиётда кенг фойдаланиладиган ускуналарни қўллаш йўли билан яратилган маконнинг икки ўлчамли овоз образини баҳолаш учун юқоридаги субъектив мезонлардан фойдаланиш мумкин бўлади.

Маълумки, маконнинг бадий имкониятини тўлақонли очиб бериш овоз режиссёрига ауралаштириш технологияси ва маконда овоз образини шакллари уйғунлаштириш имконияти кабиларга асосланган омилларга таянишга имкон беради. Айнан овоз режиссёрининг ижодий ёндашуви асосида макон овоз образи яратилади, маълум принцип бўйича ўзгарувчи (ишлов берилган) сигнал нусхалари олинади. Ҳар бир асар учун бу принципни алоҳида танланиши макон овоз образини шакллантиришга овоз режиссёри ёндашувини таъминлайди. Бу принцип бадий вазифани ҳал қилиш учун қандай технологияга мурожаат қилиш лозимлигини белгилайди.

Адабиётлар:

1. Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика / И. Алдошина, Р. Приттс. - СПб, 2006.
2. Бабушкин В. Б. Звукорежиссер - это технарь с великолепным гуманитарным образованием, и наоборот / В.Б. Бабушкин. - М.: АСТ ПРЕСС, 2003.
3. Динов В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре / В.Г. Динов. - СПб., 2002.
4. Меерзон Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры / Б.Я. Меерзон. - М., 2004
5. Стародубровская Г.Н. Уроки звукорежиссуры / Г.Н. Стародубровская. - М., 1982.
6. Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора / Л. Трахтенберг. - М., 1978
7. O.R. Rakhimdjanov / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.
8. O.R. Raximdjanov/ ZAMONAVIY OVOZ REJISSYORLIGINING ASOSIY TAMOIYILLARI// Oriental Art and Culture, 2022.